

**ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ БОШҚАРИШНИНГ
ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРИ****Сатторов Сайидмурод Абдушарипович**

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), Ўзбекистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги Давлат бошқарув академияси Бошқарув кадрларини тайёрлаш
ва қайта тайёрлаш факультети декани

sayidmurod022@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137477>

Аннотация. Ушбу тезисда Ўзбекистон Республикасида ижтимоий-иқтисодий ривожланишни бошқаришнинг илғор хорижий тажрибалари таҳлилий ўрганилган ҳолда баён этилган. Хусусан, АҚШ, Буюк Британия, Канада, Австралия, Янги Зеландия, Франция, Италия, Испания, Бельгия ва бир қатор Лотин Америкаси мамлакатларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг стратегик моделлари хусусида илмий-амалий фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: халқаро рейтинг, лойиҳавий бошқарув, халқаро стандарт, баҳолаш методикаси, индикатор.

Аннотация. В данной тезисе аналитически изучен передовой зарубежный опыт управления социально-экономическим развитием Республики Узбекистан. В частности, представлены научные и практические мнения о стратегических моделях социально-экономического развития США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Италии, Испании, Бельгии и ряда стран Латинской Америки.

Ключевые слова: международный рейтинг, проектное управление, международный стандарт, методология оценки, индикатор.

Abstract. In this thesis, the advanced foreign experiences of managing socio-economic development in the Republic of Uzbekistan are analytically studied. In particular, scientific and practical opinions are presented on the strategic models of socio-economic development of the USA, Great Britain, Canada, Australia, New Zealand, France, Italy, Spain, Belgium and a number of Latin American countries.

Keywords: international rating, project management, international standard, assessment methodology, indicator.

Жаҳонда глобаллашув ҳамда трансформациялашув жараёнлари кечаётган бир даврда кўпгина давлатларда бошқарувининг номарказлашуви, унинг минтақалашуви, ҳокимиятнинг маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органларига берилиши кучайиб бормоқда.

Маълумки, ривожланган давлатларда маҳаллий ўз-ўзини бошқаришнинг уч тури – англосаксон, французча ва аралаш турлари ажратилади: биринчиси АҚШ, Буюк Британия, Канада, Австралия ва Янги Зеландия учун хос бўлса, иккинчиси – Франция, Италия, Испания, Бельгия ва бир қатор Лотин Америкаси мамлакатлари учун, учинчиси эса – Германия ва Япония учун хосдир.

Англосаксон турида маҳаллий органларнинг кўпроқ мустақиллиги ва уларнинг марказга камроқ бўйсунishi кузатилса, французча турида – марказий ҳукуматнинг маҳаллий органлар устидан ривожланган назорат тизими, аралаш турида эса – ҳам унисининг, ҳам бунисининг уйғунлашуви кузатилади. Бунинг устига ҳар бир мамлакатда маҳаллий органларнинг катта миқдордаги хилма-хиллиги кузатилади.

Маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг англосаксон тури Буюк Британияда пайдо бўлган. Унинг муҳим белгиси – сайлов органларига васийлик қилувчи ҳукуматнинг ваколатли вакиллари йўқлигидир. Бу ерда маҳаллий ўз-ўзини бошқаришнинг мамлакат графликлари ва округларга бўлинган икки бўғинли тизими мавжуд. Тизимнинг асосини графликлар ташкил этиб, уларга метрополия функцияларидан ташқари округларнинг маҳаллий сайлов органлари амалга оширишлари мумкин бўлган энг муҳим функциялар берилган.

Маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг англосаксон тури қўлланиладиган АҚШ учун ҳам ижтимоий-иқтисодий соҳада давлат функцияларининг юқори даражада номарказлашуви хосдир. Федератив тизим штатларга маълум иқтисодий мустақиллик ва кенг ваколатларни бериб, маҳаллий органлар ҳуқуқий жиҳатдан бевосита уларга бўйсунди. Ҳар бир штат ўз конституциясига эга бўлиб, уларда унинг давлат қурилиши ва маҳаллий органлар тузилишининг асосий тамойиллари ва шакллари мустақамланган-дир. Дунёнинг бошқа исталган мамлакатига қараганда АҚШда штатлар ва маҳаллий давлат бошқарувларининг функциялари тўлиқроқ бўлишига қарамасдан, ҳудудий табақаланиш ҳисобга олинади, чунки АҚШнинг иқтисодий ривожланиши географик жиҳатдан бир хилда эмасдир. Кўпинча фаровонлик билан динамик ривожланаётган минтақалар камбағал қоқоқ минтақалар билан ёнма-ён жойлашиб қолади.

Бир қатор бошқа давлатларда маҳаллий ўз-ўзини бошқариш тизими худди Франциядагидек турга хос бўлиб, лекин тўлиқ унга ўхшамайди. Франциянинг энг йирик ижтимоий-иқтисодий бўлинмаси минтақа ҳисобланади. Минтақалар Франциянинг денгизорти ҳудудларида ҳам мавжуддир. Минтақаларнинг ташкил топиши амалда бўлган тор ва кичик маъмурий-ҳудудий бирликларнинг иқтисодий ва ижтимоий ривожланишидаги тўсиқларни енгиб ўтиш заруратидан келиб чиққан эди. Бу бирликларнинг унча катта бўлмаган ўлчамлари табиий, иқтисодий ва инсон ресурсларидан самарали фойдаланишга ёрдам бера олмай қолди.

Италияда, масалан, уч бўғинли тизим – вилоятлар, провинциялар ва жамоалар амал қилади. Вилоятлар – бу мустақил масъулият ва функцияларга эга автоном тузилмалар бўлса, провинция ва жамоалар эса – давлат ва вилоятлар ҳудудий бўлиниши доирасидаги маҳаллий бошқарув бирликларидир. Одатда, вилоят ўзини-ўзи бошқариш функцияларининг бир қисмини провинция ва жамоаларга бўлиб бериб, шуларга мос равишда молиявий ресурсларни (ҳам вилоят, ҳам давлат ресурсларини) ҳам тақсимлаб беради.

Маҳаллий ўз-ўзини бошқаришнинг аралаш тури юқорида айтиб ўтилганидек, кўпроқ Германия ва Япония учун хосдир.

Германия федератив давлат сифатида ўзига хос мураккаб тизимни мужассамлаштирган. Ўз-ўзидан жой (ланд)лар ҳам, федерация ҳам ноҳаракатчан ҳисобланмайди. Давлатнинг моҳияти уларнинг ўзаро алоқаларини аниқлаб беришдадир. Федерация ва ерлар ўртасидаги жипс алоқа гомогенликда (бир турдалик) ўз ифодасини топган. Германияда ҳудудий бошқарувнинг беш бўғини – федерация, ерлар, округлар, туманлар ва туман, жамоа рангидаги шаҳарлар ажратиб кўрсатилади. Коммунал бошқарувнинг базавий бирликлари жамоалар, туманлар ва шаҳарлар ҳисобланади. Коммунал тизимнинг қўйи бўғинлари ҳисобланувчи жамоалар ичида шаҳар ва қишлоқ жамоалари ажратилади, лекин уларнинг барчасида жамоанинг вакиллик органи бўлиб кенгашлар иштирок этади. Мамлакатда коммунал бошқарув тизимига талаблар унификациялаштирилмаган, индивидуал хусусиятларга эга бўлган кўплаб маҳаллий

бошқарув органлари мавжуд. Муниципал маъмуриятларнинг сайлов ва ижроия органлари орасидаги функционал алоқаларининг маълум бир хусусиятлари билан характерланадиган бир неча турлари ажратилади.

Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш ихтиёрида жуда муҳим ижтимоий соҳалар – тиббий суғурта, ижтимоий таъминот, маданият ва спорт каби соҳалар бўлади. Албатта, маҳаллий ҳокимиятлар ўз ҳудудларида тадбиркорликнинг ривожланишидан ўта манфаатдордирлар, шунинг учун уни қўллаб-қувватлаш улар фаолиятида сезиларли ўрин эгаллайди. Маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органлари умуммиллий минтақавий иқтисодий сиёсатни амалга оширишда, шунингдек, минтақаларни жонлантириш бўйича дастурлар доирасида, ишлаб чиқаришни марказий ҳудудлардан чет ҳудудларга кўчириб ўтказишда катта роль ўйнамоқдалар. Шу билан бирга, марказий ҳукумат ва минтақаларнинг ўзаро алоқаларининг умумий тавсифини тўғри баҳолаш учун қуйидагиларни кўзда тутиш муҳимдир:

Биринчидан, маҳаллий ўз-ўзини бошқариш органлари томонидан кўпгина функциялар (масалан, таълим, жамоат хавфсизлигини таъминлаш каби) марказий ҳукуматнинг топшириғига кўра бажарилади. Улар бундай вазиятларда марказий идоралар ва вазирликларнинг сиёсатини амалга оширувчилар ҳисобланадилар ва улар олдида ҳисоб берадилар. Вазирликлар ҳақиқатда ҳудудий раҳбарлик ҳуқуқига эга ва маҳаллий ҳокимиятларга буйруқлар ҳамда кўрсатмаларни жўнатадилар. Раҳбарлик, шунингдек, маҳаллий давлат хизматчиларини тайинлаш йўли билан «персонал» алоқаларни ўрнатиш орқали ва жойларга давлат хизматчиларини вақтинчалик хизмат сафарига жўнатиш ҳамда амакудари тизими орқали амалга оширилади.

Иккинчидан, маҳаллий ўзини ўзи бошқарув органларининг жуда кўпчилик қисми тўлиқ молиявий мустақилликка эга эмаслар ва марказдан молиявий «қўйилмалар»га боғлиқ бўладилар.

Бунда ривожланган мамлакатларда минтақавий сиёсатни юритишнинг қуйидаги қатъий қоидалари ва усулларини ажратиш кўрсатиш мумкин:

- минтақавий сиёсат мамлакат барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожланиши миллий стратегиясининг таркибий қисми ҳисобланади;
- қолоқ ҳудудлар, саноат, транспорт, хизмат кўрсатиш ва бошқа соҳаларни ривожлантиришнинг махсус минтақавий дастурлари мавжудлиги;
- у ёки бу минтақа барқарор ривожланишини таъминлайдиган махсус ижтимоий-иқтисодий, ташкилий, ишлаб чиқариш механизмларини яратиш.

Шундай қилиб, юқоридаги фикр-мулоҳазаларни умумлаштириб, таъкидлаш мумкинки, минтақавий ривожланишнинг жаҳон тажрибасини ўрганишдаги бош масала қандайдир мамлакатнинг тажрибаларидан тўғридан - тўғри нусха кўчириб қўя қолиш ёки уни олиб ўтиш имкониятларига таяниш мумкин эмас. Бу борада муваффақиятга фақатгина жаҳон тажрибасини синчиклаб ўрганиш ва улардан маҳаллий шароитларга кўпроқ мос келадиган жиҳатларини амалиётда қўллаш натижасида эришиш мумкин. Сабаби ривожланишнинг ягона модели бўлиши мумкин эмас, балки умумий тамойилларгина мавжуддир.